

*Церцвадзе М.Г.**Кутаисский государственный университет имени А. Церетели,
Грузия, Кутаиси*

THE CONCEPT OF "LOYALTY" IN RUSSIAN, GEORGIAN AND KAZAKH LINGUISTIC CULTURES

*Tsertsvadze M.**Kutaisi State University named after A. Tsereteli,
Georgia, Kutaisi***Аннотация**

Статья посвящена сравнительному анализу концепта "верность" в русской, грузинской и казахской лингвокультурах. Рассматриваются особенности семантического наполнения, ценностные аспекты и способы репрезентации данного концепта в языке и культуре каждого из рассматриваемых народов. Анализ проводится на основе данных лексикографии, пословиц и поговорок. Целью исследования является выявление общих и специфических черт в понимании и выражении концепта "верность" в трех лингвокультурах, что способствует углублению межкультурного понимания и обогащению знаний о ценностных ориентациях различных народов.

Abstract

The article is devoted to a comparative analysis of the concept of "loyalty" in Russian, Georgian and Kazakh linguocultures. The features of semantic content, value aspects and methods of representation of this concept in the language and culture of each of the peoples under consideration are considered. The analysis is based on lexicography, proverbs and sayings. The aim of the study is to identify common features and specific differences in the understanding and expression of the concept of "loyalty" in three linguacultures, which contributes to the deepening of intercultural understanding and enrichment of knowledge about the value orientations of different peoples.

Ключевые слова: концепт "верность", сравнительный анализ, пословицы и поговорки, исследуемые языки, семантика.

Keywords: concept "loyalty", comparative analysis, proverbs and sayings, languages under study, semantics.

Введение

Концепт "верность" является фундаментальным для любой культуры, определяя нормы поведения, межличностные отношения и социальную структуру. Он пронизывает различные сферы жизни, от личных отношений до политической лояльности. В данной статье мы рассмотрим, как концепт "верность" определяется в толковых словарях, а также проанализируем его отражение в пословицах и поговорках русской, грузинской и казахской культур, выявляя общие черты и специфические особенности.

Актуальность исследования обусловлена следующими факторами: во-первых, изучения концепта "верность" в русском, грузинском и казахском языках позволяет глубже понять культурные ценности и мировоззрение носителей этих языков; во-вторых, сравнительный анализ выявляет общие корни и взаимовлияния, а также уникальные особенности, обусловленные историческим развитием и религиозными традициями; в-третьих, исследование способствует более эффективной межкультурной коммуникации и взаимопониманию.

Цель исследования является выявление и сопоставительный анализ особенностей репрезентации концепта "верность" в русской, грузинской и казахской лингвокультурах - выявить и сопоставить средства выражения концепта "верность" в

русском, грузинском и казахском языках на основе анализа словарных дефиниций, а также пословиц и поговорок.

Представленная цель обусловила решение следующих задач: определить лексическое значение слова "верность" и его эквивалентов в грузинском и казахском языках на основе толковых словарей; выявить и проанализировать пословицы и поговорки, отражающие понимание верности в каждой из рассматриваемых культур; определить их семантические особенности; сопоставить полученные данные и выявить общие и специфические черты в понимании верности в русском, грузинском и казахском языках.

Предметом исследования является семантика языковых единиц (лексем, пословиц и поговорок). объективирующих концепт «верность» в русском, грузинском и казахском языках,

Материалом исследования послужили данные толковых словарей русского, грузинского и казахского языков, а также сборники пословиц и поговорок анализируемых языков.

В процессе работы применялись следующие **методы исследования**: метод дефиниционного анализа: для определения лексического значения слова "верность" и его эквивалентов в разных языках; метод контекстуального анализа: для интерпре-

тации значения пословиц, поговорок; метод сравнительно-сопоставительного анализа: для выявления общих и специфических черт в понимании верности в разных культурах; метод компонентного анализа: для выявления семантических компонентов, составляющих концепт "верность".

Результаты и обсуждение

Прежде чем приступить к анализу пословиц и поговорок, передающих понятие верность, рассмотрим дефиницию слова «верность» в основных лексикографических источниках рассматриваемых языков.

1. Лексема верность по данным толковых словарей русского языка

В "Толковом словаре живого великорусского языка" В.И. Даля «верность» рассматривается как **полная преданность, правдивость, твёрдость в слове, стойкость в деле**[5].

В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова «верность» определяется как: стойкость в чувствах, отношениях, в исполнении своих обязанностей, долга; преданность кому-либо или чему-либо; правильность, точность [8].

«Толковый словарь русского языка» Д.Н. Ушакова «верность» определяет как преданность, стойкость в чувствах, отношениях, исполнении обязанностей[13].

В «Большом академическом словаре русского языка» слово «**верность**» толкуется как «**свойство человека, проявляющееся в стойкости и неизменности чувств и отношений, в исполнении своих обязанностей, долга; надёжность, преданность**» [3].

Таким образом, русское понимание верности включает в себя как эмоциональную преданность, так и ответственность и точность в исполнении обязательств.

2. Лексема верность по данным толковых и переводных словарей грузинского языка

В грузинском языке концепт "верность" передается словом "**ერთგულება**" (ertguleba).

В Словаре древнегрузинского языка И. Абуладзе „ ერთგულება“(ertguleba) означает ნდობა(ndoba) - доверие, ერთიანობა(ertianoba)-единство[2].

В «Толковом словаре грузинского языка» представлены такие значения слова „ერთგულება“ (ertguleba) как თავდადებულობა(tavdadebuloba) – верность, преданность, самоотверженность, სანდობა(sandooba), სამედიობა (saimedoba)-надежность[14].

Грузинско-русский словарь определяет это слово как верность, преданность, усердие, ревность[1].

В русско-грузинском словаре «верность» передается как ერთგულება (ertguleba)-верность, преданность, სისწორე (sistsore)-точность, სინამდვილე (sinamdville)-правдивость[11].

Итак, опираясь на представленные данные, следует, грузинское понимание верности включает

в себя преданность, честность, надёжность, единство и доверие, которое является основой верных отношений.

3. Лексема верность по данным толковых и переводных словарей грузинского языка

В казахском языке концепт "верность" выражается словом "**адалдық**" (adaldyq).

«Толковый словарь казахского языка» определяет его как: шындық, туралық, сенімділік, опалдық. (Shyndyq, turalyq, senimdilik, opaldyq) - правдивость, прямота, надёжность, преданность[12].

В «Казахско-русском словаре» слово «**адалдық**» определяется как:**честность, чистота, искренность, верность, преданность**[3].

Анализ словарных статей демонстрирует, что в казахском понимании «верность» тесно связана с честностью и искренностью, подчеркивая моральную чистоту и надёжность человека.

Итак, анализ словарных данных исследуемых языков показывает, что концепт "верность" в русском, грузинском и казахском языках имеет общие черты, такие как преданность и надёжность, но и уникальные нюансы, отражающие культурные ценности. В русском акцент делается на стойкости и соблюдении обязательств, в грузинском – на единстве и целостности, доверии, а в казахском – на честности и искренности. Эти различия подчеркивают многогранность концепта и его важность для каждой культуры.

Верность в пословицах и поговорках

Пословицы и поговорки отражают народную мудрость и показывают, какие аспекты верности особенно ценятся в каждой культуре.

• Русские пословицы и поговорки

Анализ показывает, что в русской культуре верность тесно связана с понятиями дружбы, любви, долга и чести. Она рассматривается как важная моральная ценность, определяющая качество межличностных отношений и социальную стабильность.

1. Верность в дружбе

Дружба, как известно, проверяется временем и трудностями. Пословицы подчеркивают важность верности в дружеских отношениях, акцентируя внимание на поддержке и преданности: "*Друг познается в беде; "Старый друг лучше новых двух"; "Дружба дружбой, а табачок врозь."*

2. Верность в любви и супружестве

Верность в любви и супружестве – это основа крепкой семьи и счастливых отношений. Пословицы подчеркивают важность преданности партнеру и нерушимости брачных уз: "*Жена верна – мужу слава"; "Муж да жена – одна сатана"; Любовь не картошка – не выбросишь в окошко."*

3. Верность слову и обещаниям

Верность слову и обещаниям – это основа доверия в обществе. Пословицы подчеркивают важность держать свое слово и быть честным в своих обязательствах: "*Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь"; "Дал слово – держи"; "В чужой монастырь со своим уставом не ходят"*.

4. Верность Родине и долгу

Верность Родине и долгу – это высшая форма преданности, требующая самоотверженности и готовности к жертвам. Пословицы отражают патристические чувства и важность защиты своей страны: "Где родился, там и пригодился"; "За Родину-мать не страшно умирать"; "Свой долг помни."

5. Неверность и ее последствия

Пословицы не только восхваляют верность, но и осуждают ее противоположность – предательство и измену. Они подчеркивают негативные последствия этих действий и их разрушительное воздействие на отношения: "Предавший раз, предаст и дважды"; "Измена – что ржавчина: съедает и железо"; "В тихом омуте черти водятся".

6. Верность и самопожертвование

Верность часто связана с самопожертвованием, готовностью поступиться своими интересами ради блага другого человека, группы или идеи.

Пословицы подчеркивают, что истинная верность проявляется не только в словах, но и в поступках, требующих жертв: "Сам погибай, а товарища выручай"; "Не дорог подарок, дорога любовь"; "Терпение и труд все перетрут."

7. Верность и идеалы

Верность может быть направлена не только на конкретных людей, но и на абстрактные идеалы, такие как справедливость, свобода, равенство. Пословицы отражают важность приверженности своим убеждениям и готовности отстаивать их, даже если это сопряжено с риском: "Правда дороже золота"; "Лучше умереть стоя, чем жить на коленях"; "Один в поле не воин, а путник"; Эта пословица подчеркивает важность объединения усилий для достижения общих целей. Верность своим идеалам

• Грузинские пословицы и поговорки

Анализ показывает, что в грузинской культуре верность тесно связана с понятиями дружбы, семьи, чести и патриотизма..

1. Верность в дружбе

Дружба в грузинской культуре всегда занимала особое место. Верный друг ценился выше богатства, а предательство считалось одним из самых тяжких грехов. Пословицы, посвященные дружбе, часто подчеркивают важность преданности и готовности прийти на помощь в трудную минуту:

"ნამდვილი მეგობარი გასაჭირში გამოხნდება" (Namdvili megobari gasachirshi gamochndeba) - "Настоящий друг познается в беде"; "ძველი მეგობარი ახალ ორს სჯობს" (Dzveli megobari akhal ors sjobs) - "Старый друг лучше двух новых"; "მეგობრობა ოქროა, ერთგულება - ბრილიანტი" (Megobroba okroa, ertguleba - brillianti) - "Дружба - золото, верность - бриллиант."

2. Верность в семье

Семья в грузинской культуре является священной. Верность семейным ценностям, уважение к старшим и забота о младших – это не просто традиции, а моральный долг каждого члена семьи; "ოჯახი უპირველეს ყოვლისა" (Ojakh'i upirveles khovlisa) - "Семья превыше всего";

"დედის გული შვილისთვის მუდამ ცემს" (Dedis guli shvilistvis mudam tsemts) - "Сердце матери всегда бьется для ребенка"; "კაცი ოჯახის თავია" (Katsi ojakhis tavia) - "Мужчина - глава семьи."

3. Верность Родине

Любовь к родине и готовность защищать ее от врагов – это еще один важный аспект верности в грузинской культуре. История Грузии полна примеров героизма и самопожертвования во имя родины. "სამშობლო დედის ტოლია" (Samshoblo dedis tolia) - "Родина равна матери."; "კაცი თავის ქვეყნისთვის უნდა მოკვდეს" (Katsi tavis kveknistvis unda mokvdes) - "Мужчина должен умереть за свою страну."

4. Верность данному слову

В грузинской культуре данное слово имеет огромную силу. Нарушение обещания считается серьезным проступком, подрывающим доверие и уважение:

"პირობა - ვალია" (Piroba - valia) - "Обещание - долг"; "ტყუილი ფეხს მოიტეხს" (Tkuli pekhs moitekhes) - "Ложь сломает ногу"; "სიტყვა ვერცხლია, დუმილი - ოქრო" (Sitkva verckhlia, dumili - okro) - "Слово - серебро, молчание - золото."

5. Верность и честь

В грузинской культуре понятие чести имеет особое значение. Верность часто рассматривается как неотъемлемая часть чести. Нарушение верности – это не только предательство, но и потеря чести. "სახელის გატეხვა ადვილია, გამოსწორება ძნელია" (Sakhelis gatekhva advilia, gamoscoreba dznelia) - "Легко потерять имя, трудно восстановить"; "კაცს სახელი ამშვენებს" (Kats sakheli amshvenებს) - "Человека украшает имя."

6. Верность и доверие

Верность является основой доверия. Без верности невозможно построить крепкие и долгосрочные отношения, будь то дружба, семья или деловое партнерство: "ნდობა ყველაფერზე ძვირფასია" (Ndoba qvelafersze dzvirfasia) - "Доверие дороже всего"; "ერთგულება ნდობის საძირკველია" (Ertguleba ndobis sadzirqvelia) - "Верность – основа доверия." Эти пословицы показывают, что верность и доверие неразрывно связаны друг с другом. Верность порождает доверие, а доверие укрепляет верность.

7. Верность и самопожертвование

В некоторых случаях верность требует самопожертвования. Готовность пожертвовать своими интересами ради тех, кому ты верен, считается высшим проявлением верности. "მეგობრობისთვის თავის გაწირვა ვაჟკაცობაა" (Megobristvis tavის gatsirva vazhkatsobaa) - "Отдать жизнь за друга – это мужество"; "სამშობლოსთვის თავგანწირვა გმობობაა" (Samshoblostvis tavgantsirva gmirobaa) - "Самопожертвование ради родины – это героизм."

Эти пословицы показывают, что верность может потребовать от человека больших жертв, но эти жертвы оправданы, если они служат высшим целям, таким как защита друга или родины.

8. Последствия нарушения верности

Грузинские пословицы также отражают негативные последствия нарушения верности. Предательство, ложь и невыполнение обещаний влекут за собой потерю доверия, уважения и разрушение отношений: "*მოღალატე არავის უყვარს*" (*Moghalate aravis ukvars*) - "Предателя никто не любит"; "*ტყუილი სიმართლეს ვერ სძლებს*" (*Tkuili simartles ver zdlevs*) - "Ложь не победит правду"; "*ერთგულებს ვასდაუდებელია*" (*Ertguleba pasdaudebelia*) - "Верность бесценна"

Итак, грузинские пословицы подчеркивают, что верность – это многогранная ценность, пронизывающая дружбу, семью, патриотизм и данное слово. Она является основой доверия, чести и крепких отношений, требуя порой самопожертвования. Предательство, напротив, осуждается как тяжкий грех, разрушающий связи и оставляющий глубокие раны.

● Казахские пословицы и поговорки

В казахской культуре верность (адалдық - adaldyq) играет ключевую роль в поддержании единства и сплоченности общества. Верность семье, роду, традициям, народу и родине является важным аспектом казахской идентичности. Пословицы и поговорки отражают важность верности в отношениях между людьми, а также в служении обществу.

1. Верность в контексте дружбы и товарищества

В казахской культуре дружба и товарищество всегда ценились очень высоко. Верность в дружбе рассматривается как краеугольный камень крепких и долговечных отношений. Пословицы, посвященные этой теме, подчеркивают важность преданности, поддержки и готовности прийти на помощь в трудную минуту: "*Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады*" (*Друг говорит, заставляя плакать, враг говорит, заставляя смеяться*); "*Жақсы дос – жанға дауа*". - Хороший друг – лекарство для души); "*Досы көпті жау алмайды*". - У кого много друзей, того враг не возьмет.

2. Верность в контексте семьи и брака

Семья в казахской культуре является священным институтом, и верность в браке рассматривается как основа крепкой и счастливой семьи. Пословицы, посвященные этой теме, подчеркивают важность преданности, уважения и взаимопонимания между супругами: "*Отан отбасынан басталады*" (*Родина начинается с семьи*); "*Ерлі-зайыпты – бір жагадан бас, бір жеңнен қол шығарса, бақытты болады*" (*Если муж и жена – одна голова на двоих, рука из одного рукава, то будут счастливы*); "*Жақсы әйел – үйдің берекесі*" (*Хорошая жена – благополучие дома*).

3. Верность в контексте долга и обязательств

Верность долгу и обязательствам является важным аспектом казахской культуры. Пословицы, посвященные этой теме, подчеркивают важность выполнения обещаний, соблюдения слова и преданности своему народу и стране: "*Ер жігіттің екі*

сөзі болмайды" (*У настоящего мужчины не бывает двух слов*); "*Ант бұзған – ар бұзғанмен тең*" (*Нарушить клятву – все равно что нарушить честь*); "*Ел үшін еңбек етсең, елің сені сыйлайды*" (*Если будешь трудиться для народа, народ тебя будет уважать*).

4. Верность в контексте родины и патриотизма:

Любовь к родине и готовность защищать ее всегда были важными ценностями в казахской культуре. Пословицы, посвященные этой теме, подчеркивают важность преданности своей земле, уважения к ее истории и традициям: "*Отан үшін отқа түс, күймейсің*" (*Ради родины бросься в огонь, не сгорим*); "*Туған жердің топырағы да ыстық*" (*И земля родная горяча*); "*Жақсы ат – ер қанаты, жақсы жер – ел қанаты*" (*Хороший конь – крылья джигита, хорошая земля – крылья народа*).

5. Верность слову и обещанию

"Ердің сөзі – мылтық" (*Erдің sózi – myltyq*) - "Слово мужчины – ружье". Эта пословица подчеркивает важность держать свое слово, так как слово мужчины должно быть таким же надежным, как оружие.

6. Верность принципам и убеждениям:

Верность своим принципам и убеждениям также является важным аспектом казахской культуры. Пословицы подчеркивают важность оставаться верным своим идеалам и не предавать свои ценности: "*Арыңды сақтасаң, барыңды сақтайсың*" (*Сохранишь честь, сохранишь и богатство*); "*Жақсы атқа жал бітпейді, жақсы адамға дақ бітпейді*" (*У хорошего коня грива не пачкается, у хорошего человека репутация не пачкается*); "*Ары бардың – бағы бар*" (*У кого есть честь, у того есть и счастье*). Эта пословица подразумевает, что верность своим принципам и честность приносят благополучие. "*Әділдік – ардың ісі*" (*Справедливость – дело чести*). Эта пословица подчеркивает, что верность принципам справедливости является проявлением чести и достоинства.

7. Верность традициям и культурному наследию

Сохранение и передача традиций и культурного наследия является одним из ключевых аспектов верности в казахском обществе. Пословицы и поговорки, отражающие мудрость предков, являются не только источником знаний, но и средством укрепления национальной идентичности. Примеры: "*Жеті атасын білмеген – жетесіз*" (*Кто не знает своих семи предков – тот невежда*); "*Тіл – елдің жаны*" (*Язык – душа народа*); "*Өнерлінің қолы алтын, өлеңшінің тілі алтын*" (*У мастера руки золотые, у поэта язык золотой*).

8. Неверность и ее последствия: "Сатқынның көзі жоқ" (*Satqynnyń kózi joq*) - "У предателя нет глаз". Эта пословица подчеркивает презрение к предательству и его разрушительные последствия.

Таким образом, сравнительный анализ концепта "верность" в русской, грузинской и казахской лингвокультурах позволил выявить общие и специфические черты в понимании и выражении верности в этих трех культурах

Общие черты:

• Во всех трех культурах верность рассматривается как важная моральная ценность, определяющая отношения между людьми.

• Верность тесно связана с понятиями преданности, надежности, честности и постоянства.

• Во всех трех культурах высоко ценится верность слову, данному обещанию..

Специфические особенности:

• **Русская лингвокультура:** Акцент на верности своим убеждениям и принципам, а также на верности долгу.

• **Грузинская лингвокультура:** Особое значение придается верности родине, традициям и обычаям, а также чести и достоинству. Верность часто связана с героизмом и самопожертвованием.

• **Казахская лингвокультура:** Подчеркивается важность верности в дружбе и семейных отношениях, а также верность традициям предков. Верность часто связана с понятиями справедливости и честности.

Заключение

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что концепт "верность" является важным элементом ценностной системы русской, грузинской и казахской лингвокультур. Несмотря на общие черты, в каждой культуре существуют свои специфические особенности понимания и выражения этого концепта, отражающие культурные ценности и исторический опыт каждого народа

Полученные результаты могут быть использованы в практике преподавания русского, грузинского и казахского языков как иностранных, а также в сфере межкультурного общения и перевода. Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение средств выражения концепта "верность" в других языках и культурах, а также на анализ динамики изменения представлений о верности в современном мире под влиянием глобализации и технологического прогресса.

Список литературы

1. Ахвледиани, Г.С. Грузинско-русский словарь. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950.

2. Абуладзе, И. Словарь древнегрузинского языка. – Тбилиси, 1973. -800 с.

3. Бектуров, Ш. Бектурова, А. Казахско-русский словарь. Астана: «Фолиант», 2001. - 316 с.

4. Большой академический словарь русского языка. Москва; Санкт-Петербург: Наука, 2004.

5. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Иностраных и национальных словарей, 1955. – 2716 с. – Текст: непосредственный.

6. Даль, В.И. Пословицы русского народа. Москва: Эксмо, 2003.

7. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. Алматы: "Ғылым" баспасы, 1998. -1050с

8. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: Оникс, 2010.

9. Русско- казахский словарь. – Текст: электронный // «Ace Linguo Portal»: [сайт] – URL: <http://www. acelinguo.com> (дата обращения: 17.04.2025).

10 Сахокия Т. Грузинские народные пословицы и поговорки. Тбилиси: Мерани, 1975.-465с.

11 Топурия, А.Г. Краткий русско-грузинский словарь.Тбилиси.1969.-840с.

12. Толковый словарь казахского языка. – Текст: электронный. // Wonder Words: [сайт] – URL: <http://www.wonder.zti.kz> > (дата обращения: 17.04.2025).

13. Ушаков, Д.Н. (ред.). Толковый словарь русского языка. Москва: Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1935-1940.

14. Чикобава, А. Толковый словарь современного грузинского языка, один том. Тбилиси, 1960. - 900 ст.